

QUYOSH ENERGIYASIDAN FOYDALANISH

Ibrahimova Sarvinoz Tohirbek qizi

Urganch davlat pedagogika instituti fizika va astronomiya yo‘nalishi 231guruh
talabasi

Annotation: Ushbu maqolada quyosh energiyasidan foydalanishning ahamiyati, uning atrof-muhitga ta’siri va iqtisodiy foydalari tahlil qilinadi. Quyosh panellari orqali elektr energiyasi ishlab chiqarishning zamonaviy texnologiyalari, O‘zbekistonda quyosh energiyasidan foydalanish istiqbollari hamda mavjud muammolar va ularni bartaraf etish yo‘llari yoritilgan. Maqola qayta tiklanuvchi energiya manbalariga o‘tishning dolzarbligini va barqaror rivojlanishdagi o‘rmini ko‘rsatadi.

Kalit so‘zlar: quyosh energiyasi, qayta tiklanuvchi energiya, ekologiya, barqaror rivojlanish, energiya tejamkorlik, fotoelektr panel, O‘zbekiston

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОЛНЕЧНОЙ ЭНЕРГИИ

Аннотация: В статье анализируется важность использования солнечной энергии, её воздействие на окружающую среду и экономические преимущества. Обсуждаются современные технологии генерации электроэнергии с помощью солнечных панелей, перспективы использования солнечной энергии в Узбекистане, а также существующие проблемы и пути их решения. В статье показана актуальность перехода на возобновляемые источники энергии и его место в устойчивом развитии.

Ключевые слова: солнечная энергия, возобновляемые источники энергии, экология, устойчивое развитие, энергоэффективность, фотоэлектрические панели, Узбекистан

Kirish. Saxovatli Quyosh milliard yillar davomida o‘z nurini Yerga sohib kelmoqda. Quyosh nuri — bu cheksiz energiya manbai bo‘lib, insoniyat uni elektr energiyasiga aylantirishni o‘rganib oldi. Bu jarayon maxsus yarimo‘tkazgichli qurilmalar — fotoelementlar

yordamida amalga oshiriladi. Ushbu elementlar birlashib, quyosh batareyalarini tashkil qiladi. Quyosh nurlarini turli energiya turlariga aylantirish bilan shug‘ullanuvchi texnika sohasi geliotexnika deb ataladi. U yordamida elektr tarmog‘i yetib bormagan joylarda elektr ta‘minoti yo‘lga qo‘yiladi, issiqxona va uylar isitiladi hamda boshqa ko‘plab amaliy ishlarda foydalaniladi.

Yerga Quyoshdan keladigan energiya miqdori hozirgi insoniyat ishlab chiqarayotgan barcha energiyadan 20 barobar ko‘pdir. Ammo Quyosh nurlari oqimining zichligi past bo‘lgani sababli bu energiyani to‘liq o‘zlashtirish qimmatga tushadi. Bugungi kunda Quyosh energiyasi asosan 100°C gacha bo‘lgan past haroratli issiqlikka aylantirilib, kommunal xizmatlarda issiq suv ta‘minoti, meva-sabzavotlarni quritish va qishloq xo‘jaligida ishlatilmoqda. Ayniqsa, yoz oylarida suv isitish uchun quyosh qurilmalari qishloq joylarda katta samara beradi.[1]

Muhokama va natijalar. Dunyo bo‘yicha 2 milliondan ortiq quyosh issiqlik tizimlari mavjud. AQShda ularning umumiy maydoni 15 mln m², Yaponiyada 12 mln m², Yevropa Ittifoqida esa 20 mln m² ga yaqin. Isroilda esa issiq suv ta‘minotining 75 foizi 1 mln dan ortiq quyosh tizimlari orqali ta‘minlanadi.

O‘zbekiston Quyosh energiyasidan foydalanish uchun eng qulay hududlardan biridir. Respublikada yiliga 2200–3000 soat Quyoshli kunlar kuzatiladi. Har bir kvadrat metr maydon yiliga 1200–1700 kVt/soat Quyosh energiyasi oladi. Bu ko‘rsatkich Portugaliya bilan teng, Yaponiyalikidan esa ikki baravar yuqori. O‘zbekistonning qayta tiklanuvchi energiya salohiyati 51 mln tonna neft ekvivalentiga teng bo‘lib, undan to‘liq foydalanilsa, atmosferaga chiqariladigan 450 mln tonna zararli gaz kamayadi.[2]

Bugungi kunda mamlakat energiya tizimining asosini tabiiy gaz va neft tashkil etadi. Umumiy energiya quvvati 11 000 MVt dan ortiq bo‘lib, bu Markaziy Osiyo energetika tizimining yarmiga tengdir. Quyosh energiyasining yalpi salohiyati 50 973 mln tonna neft ekvivalentini tashkil etsa-da, hozircha atigi 3 foizigina o‘zlashtirilgan.

O‘zbekistonda quyosh texnologiyalarini ishlab chiqarish bo‘yicha dastlabki amaliy ishlar 2003-yilda “Foton” aksiyadorlik jamiyati tomonidan boshlangan. Hozirda quvvati 100 dan 12 000 Vt gacha bo‘lgan fotoelektr stansiyalar ishlab chiqarilmoqda. Navoiy viloyatining Uchquduq shahrida quyosh elektrostansiyalari ishlamoqda, issiqxonalar isitilmoqda va oziq-

ovqat mahsulotlari quritilmoqda. Shu bilan birga, bu sohada muammolar ham bor — masalan, fotoelementlar yuqori haroratga chidamsiz va ularning narxi baland.[3]

Olimlar fotoelementlarning samaradorligini oshirish ustida izlanishlar olib bormoqda. Hozirda kremniy asosidagi fotoelementlar samaradorligi 15–20%, galliy arsenidli fotoelementlar esa 30–40% gacha yetkazilgan. Elementlarni tashqi ta’sirlardan himoyalash va konsentratorlardan foydalanish orqali bu ko‘rsatkich yanada oshirilmoqda.

Quyosh energiyasi yordamida yer osti suvlari chiqarish, issiqlik ishlab chiqarish va metallurgiya jarayonlarida ham foydalanish mumkin. Toshkent yaqinidagi Tyan-Shan tog‘i etagida barpo etilgan metallurgiya majmuasida 62 ta geliostat qurilmasi o‘rnatilgan bo‘lib, ular Quyosh nurlarini qaytarish orqali 3000°C dan yuqori harorat hosil qiladi. Bu texnologiya o‘ta toza materiallar olish imkonini beradi.

Bundan tashqari, Rossiya, Turkmaniston, AQSh kabi mamlakatlarda ham quyosh energiyasidan keng foydalanilmoqda. Masalan, Rossiyada ayrim qishloqlarda barcha uylar quyosh batareyalari bilan jihozlangan, Turkmanistonda esa Ashxobod shahridagi geliobug‘ qozon uy-joy va maktablarni issiq suv bilan ta’minlaydi. AQShning “Arco Solar” kompaniyasi esa Quyosh nurlarining 11,2% ini elektr energiyasiga aylantirish texnologiyasini yaratgan.[4]

O‘zbekistonda ham so‘nggi yillarda Quyosh energiyasidan foydalanish bo‘yicha tadqiqotlar va amaliy loyihalar jadal rivojlanmoqda. Toshkentda o‘rnatilgan quyosh qurilmasi hozirda televideniye dasturlaridan birini energiya bilan ta’minlamoqda.

Noan’anaviy, qayta tiklanuvchi energiya manbalari insoniyat kelajagini ekologik toza va barqaror tarzda qurishda muhim o‘rin tutadi. Ulardan eng istiqbollisi — Quyosh energiyasidir. Quyosh nuri butun dunyo bo‘ylab bepul va cheksiz manba bo‘lib, undan elektr energiyasi ishlab chiqarish texnologiyalari tez sur’atlar bilan rivojlanmoqda. Quyosh panellari va issiqlik stansiyalari yordamida arzon, xavfsiz va ekologik toza energiya olish imkoniyati mavjud.[5]

Xulosa

Quyosh energiyasi nafaqat tabiiy resurslardan foydalanishni kamaytiradi, balki global isish va havoning ifloslanishini oldini olishga ham xizmat qiladi. Boshqa qayta tiklanuvchi manbalar — shamol, biomassa, geotermal issiqlik va gidroenergiya bilan birgalikda bu yo‘nalish energetika xavfsizligini mustahkamlashda muhim ahamiyatga ega.

Kelajakda quyosh energiyasidan keng foydalanish O‘zbekiston kabi quyoshli mamlakatlar uchun iqtisodiy, ekologik va ijtimoiy jihatdan katta imkoniyatlar yaratadi. Shu bois bu sohada ilmiy-tadqiqotlar, texnologik rivojlanish va aholining xabardorligini oshirish bo‘yicha ishlarni kuchaytirish zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Qodirov, S., va To‘xtayev, A. Energetika asoslari. — Toshkent: O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi nashriyoti, 2015.
2. G‘ulomov, B. A., & Raximov, U. Quyosh energiyasi va uning amaliy qo‘llanilishi. — Toshkent: Fan, 2019.
3. International Energy Agency (IEA). World Energy Outlook 2023. — Paris: IEA Publications, 2023.
4. O‘zbekiston Respublikasi Energetika vazirligi. Qayta tiklanuvchi energiya manbalari rivoji bo‘yicha Milliy dastur. — Toshkent, 2022.
5. K.E. Usmonov, X.M. Uraimova “Meva va sabzavotlarni qayta ishlash texnologiyasi” Science and innovation in the education system.